

**ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ СОДИР ЭТИЛИШИ
САБАБЛАРИ ВА УЛАРГА ИМҚОН БЕРГАН ШАРТ-
ШАРОИТЛАРНИ АНИҚЛАШ ҲАМДА УЛАРНИ БАРТАРАФ
ЭТИШ**

Маматов Султонмурот

315-гуруҳ курсанти

Мамлакатимизда олиб борилаётган демократик янгиланишнинг бугунги босқичидаги энг муҳим йўналишлардан бири, бу – қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдан иборатдир¹.

Мазкур жараён мамлакатимиз мустақилликка эришгач ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий ва бошқа соҳаларда кенг қамровли, тизимли ва босқичма-босқич амалга оширилган ислоҳотларда ўз ифодасини топади. Ушбу ислоҳотлар натижасида жамиятда оила институтининг ўрни ва нуфузини юксалтириш ҳамда шахс ҳаёти ва соғлигини муҳофаза этишга қаратилган ишлар давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгилаб олинди.

Таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарликнинг барча сабаб ҳамда шароитлар кишилар психологияси ва онгида кўриниб, улар жамиятга зид йўналишни, қарашларни, ҳаракатларни шакллантиради. Шунинг учун ҳам, ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ҳамда шароитлари ҳамма вақт ижтимоий психологик хусусиятга эга. Субъектив сабаб ва шароитлар ҳар қандай ҳуқуқбузарлик содир қилишнинг асосида ётган ижтимоий-психологик ходисалар ёки жамиятга зид қарашлар, одатлар, кўникмалар, ниятлардир.

¹ Қаранг: *Каримов И.А.* Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. –Т., 2010. –Б. 15.

Субъектив сабаб ва шароитлар одамлар, уларнинг бирлашмалари хошиш-иродаси билан белгиланади. Объектив сабаб ва шароитлар шахсдан ташқарида бошланган ва унинг психологиясига таъсир қилиб, ундан жамиятга зид йўналиш, қараш одатларни шакллантирадиган ва мустақкамлайдиган ҳодиса, воқеа ҳамда жараёнлардир. Юқоридагилардан ташқари, ҳуқуқбузарликлар содир этилишига бошқа сабаб ва шароитлар ҳам бўлиши мумкин. Масалан:

- мастлик ҳолатида ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёхуд кишининг ақл-идрокига таъсир қилувчи бошқа моддалар таъсири остида содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- оғир шахсий, оилавий шароитлар оқибатида ёки бошқа мушкул аҳволда содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- мажбурлаш ёки моддий томондан, хизмат жиҳатидан ёхуд бошқа жиҳатдан қарамлик туфайли содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- кучли руҳий ҳаёжонланиш ҳолатида содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- жабрланувчининг ғайриҳуқуқий ёки ахлоққа зид хулқ-атвори таъсири остида содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- ўзганининг мол-мулкани талон-торож қилиш ниятида содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- ахлоқсизлик, зўравонлик ёки шафқатсизликни тарғиб қилиш ниятида содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- қасос олиш ниятида содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- рашк туфайли содир этилган ҳуқуқбузарликлар;
- ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда содир этилган ҳуқуқбузарликлар ва бошқалар. Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларни шу тартибда ўрганиш зарур профилактик чора-тадбирлар ишлаб чиқишга ёрдам беради. Шу маънода, ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси унга қарши кураш соҳасида энг муҳим, самарали ва инсонпарвар йўналишлардан биридир.